

JAVLON JOVLIYEVNING “QO‘RQMA” ROMANI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Toshpulatova Jasmina Sabriddinovna

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Maqolada Javlon Jovliyev qalamiga mansub “Qo‘rqma” romani g‘oyasi, romanda makon va zamon, asarning bugungi kun yoshlariga beradigan ma‘naviy ozuqasi, bir asr oldin jadidlar tomonidan Germaniyaga o‘qish uchun yuborilgan talabalar va zamonamiz yoshlarining maqsadlari, intilish va orzulari o‘rtasidagi tofovutlarning badiiy talqini, muallifning obraz yaratish mahorati haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so‘zlar: roman, makon va zamon, jadidlar, millat va milliyat, Javlon Jovliyev, portret, millat umidlari, Germaniya.

Abstract: The article discusses the idea of the novel "Do not be afraid" by Javlon Jovliyev, the space and time in the novel, the spiritual nourishment that the work provides to today's youth, the artistic interpretation of the differences between the goals, aspirations and dreams of students sent to Germany by the Jadids a century ago and the youth of our time, and the author's skill in creating images.

Keywords: novel, space and time, Jadids, nation and nationality, Javlon Jovliyev, portrait, hopes of the nation, Germany.

Аннотация: В статье рассматривается идея романа «Коркма» Джавлона Джовлиева, пространство и время в романе, духовная пища, которую произведение дает сегодняшней молодежи, художественная интерпретация различий между целями, стремлениями и мечтами студентов, отправленных в Германию джадидами столетие назад, и молодежью нашего времени, мастерство автора в создании образов.

Ключевые слова: роман, пространство и время, джадиды, нация и народность, Джавлон Джоулиев, портрет, надежды нации, Германия.

Zamonaviy o‘zbek nasri mavzu va g‘oyaviy ko‘lami, obraz yaratishning milliyatdan oziqlangan va bugungi kun talablarida toblangan izlanishlari hamda jahon adabiyoti tajribalari asosida o‘zining yangidan yangi ufqlari tomon dadil qadam tashlamoqda. Yozuvchi Ulug‘bek Hamdamning fikricha, zamonaviy o‘zbek she‘riyati (bu o‘rinda 1960-yillardan to hozirgi kungacha nazarda tutilmoqda) dunyoning istalgan yuksak she‘riyati bilan bellasha oladi. Lekin o‘zbek nasridan adabiyotshunosning ko‘ngli to‘lmaydi. “Nasr haqida bu gapni aytolmayman. Chunki o‘zbek nasri Qodiriy va Cho‘lpondan juda katta potensial bilan boshlanishi hamono bir xillikka yuz tutdi. Albatta, “Sarob”, “Qutlug‘qon”, “Ulug‘bek xazinasini” kabi qator yaxshi romanlar yozildi. Biroq ularning bari o‘sha yuqoridagi ikkita gigant yozuvchi yaratgan nasriy yo‘llar an‘anasi doirasida edi. Shuning uchun ham nasrda yaxshi asarlarning soni oz. Nihoyat, 80-yillardan e‘tiboran o‘zbek nasri chinakam yangilanishlar pallasiga kirdi. Va istiqloq davrida u o‘zligini to‘la namoyon etishga kirishdi. Bugun o‘zbek nasrida tom ma‘noda burilish hodisasi kechayapti.

Yozuvchi Javlon Jovliyev qalamiga mansub “Qo‘rqma” romani ham ana shu “burilish hodisasi” kechayotgan nasrimizning mahsuli. Roman ko‘plab bahsmunozaralarga sabab bo‘ldi. Asar 2021-yilda nashr etilgan bo‘lib, bundan ropparosa bir asr oldin Turkistondan Sovet mafkurasining ulkan soyasidan tashqaridagi olamga, Germaniyaga o‘qish uchun borgan yetmishdan ortiq talabaning fojiali taqdiri haqida bayon qiladi. Adib talabalik davrida Germaniyada o‘qigan talabalar haqida universitet kutubxonasida bir kichkina kitobda o‘qib qoladi. U kitob bor yo‘g‘i yetmish nusxada chop etilgan bo‘lib, o‘sha hech kim bilmaydigan, millat uchun vafot etgan, qahramon talabalar haqida edi. Yozuvchi qalbini bir savol o‘rtaydi, sen vatan uchun o‘lib ketasan-u, nahot seni hech kim eslamasa. Axir uni kimdir xalqqa tanitishi kerak-ku. Javlon Jovliyev roman yozilishini quyidagicha izohlaydi: “So‘ng ularni axtara boshladim atrofdan. Arxivlar titdim, hujjatlarni

hijjaladim, yig‘ladim, o‘rtandim, na-da uyqum, hayotimning bir xilda kechayotgan maromi buzildi-ketdi. Men kimman, nima qildim va qo‘limdan nimalar keladi, deya savolga tutdim ochib yuzimni” [2:370].

“Qo‘rqma”ning roviysi dardga chalingan tarixchi talaba. Bolaning taqdiri qiziq, u olti yoshligida ota-onasi paxta dalasida yonib ketadi. Ammo muallifning fantaziyasiga ko‘ra, u aynan o‘sha mahali tafakkur va tasavvur egasiga aylanadi.

Bola bobosi va momosi qo‘lida tarbiyalanadi. Bobosi unga Olmoniyaga o‘qish maqsadida borgan yetmish talabaning o‘z yurtida shavqatsizlarcha qatl etilganigini so‘zlab beradi. O‘sha yetmishvoylar orasida o‘zbek yoshlari bilan birgalikda *“bari bir onaning egiz farzandlari kabi qoni va suyagi muqaddas Turkiston loyidan qurilgan”* tojik, turkman, qozoq, qirg‘iz, qoraqalpoq yoshlari ham bor edi. Chunki jadid ota-bobolarimiz o‘zlarini yagona turkistonliklar deb bilar va ular birgalikda taraqqiy etishni istar edilar. Shu tariqa uning ko‘nglida ajib bir his paydo bo‘ladi. **Nega, nima sababdan ular qoralandi?** Har doim, har nafasda ularni o‘yladi.

Roman o‘zgacha uslubda yozilgan unda vaqt, voqealar ketma-ketligi, ularning chegaralari istalgan paytda buzilishi mumkin. Sujet elementlari ham noodatiy tartibda. Kitobxon davrlar aro sayohat qiladi go‘yo. Boshqa san‘at turlari bilan solishtirganda adabiyot vaqt va makon bilan eng erkin shug‘ullanadi. “Tasvirlarning nomoddiyligi, adabiyotga bir zumda bir fazoning ikkinchiga o‘tish imkonini beradi. Xususan, turli makonda bir vaqtning o‘zida sodir bo‘layotgan voqea tasvirlanishi mumkin. Buning uchun hikoya qiluvchining: “Ayni paytda u yerda u-bu narsa bo‘layotgan edi”, deyishi kifoya [4:23].

Adabiy vaqt va makonning umumiy xususiyati bu ulatrning diskretligi, ya’ni uzilishidir. Vaqtga kelsak, bu juda muhimdir, chunki adabiyot butun vaqt oqimini ko‘paytira olmay, balki bo‘shliqlarni ko‘trasatib, undan eng muhim qismlarni tanlay oladi. Ushbu vaqtinchalik diskretlik kuchli dinamizatsiya vositasi bo‘lib xizmat qiladi [3:11].

Asar roviysi ham voqealar rivoji orasida zamonlar aro sayohat qilib yuradi. Bu esa romanning faqatgina tarixiy qilib qo'yishning oldini olib, uni bugungi kun bilan hamohangligini ta'minlaydi. Bosh qahramon sevgilisi Lolani izlab Berlin borganida o'zbekning ilk agronomi bo'lgan Abduvahbob Murodiy va unig safdoshlari Sattor Jabbor, Ibrohim Yorqin, Abdumajid Ibrohim, Ahror Shukriy, Maryam Sultonmurodova va Xayrinniso xonimlar bilan suhbat quradi.

Adabiyotdagi portret badiiy xarakterni aks ettirish vositalaridan biri bo'lib, yozuvchi o'z qahramoning tipik xususiyatlarini ochib beradi va ularga nisbatan g'oyaviy munosabatini, ularning shakli, yuzlari yuz ifodasi, kiyimlari, harakatlari orqali aks etadi.

Muallif O'zbekiston O'rta Osiyo dorilfununi rektori Meyersonning tashqi ko'rinishini shunday ifodalaydi - *“Sichqon yaxmalak uchsa arzigulik bosh! Toshbaqa bo'yniday bujmaygan quloq! Qishloq yo'liday notekis bashara! Itbaliq suzgudek ko'z! Boyo'g'li qidirgan ikki vayrona burun! Bularning barchasi, Meyerson shaxsiy mulki!”*[2:260] Adibning ushbu fikrlari ortiqcha tushuntirishlarsiz Meyerson shaxsiyati va xarakterini o'quvchi tasavvurida jonlantiradi. Albatta, bu yozuvchining ijodi, iqqidoriga bog'liq.

Romanda qahramonlarning aksariyati negadir faqat jigar kasaliga chalingan bo'lib, shu kasalikdan vafot etadi. Bilamizki, jigar inson qonini tozalaydi, yomonini o'zida olib qolib, yaxshisini bizga ilinadi. Shunday ekan qahramonlarning nega jigari qurib ketmoqda? Bu yerda **millat qoni** haqida gap ketmayaptimikan?

Asarda ko'pchilik odamlarning hayoti achinarli holatda, ular hali tirik bo'la turib eshakqurtlar ularga hujum qiladi. Shu o'rinda eshakqurtlar haqida to'xtalib o'tsak. Rivoyatlarga ko'ra, mayitni qabrga qo'yganlarida birinchi bo'lib, uning jasadini yeyish uchun eshakqurtlar keladi. Nazarimizda, bu bilan yozuvchi xalqda umid, intilish qolmadi, ular qo'lga kishan urilgan, bora-bora shu kishanlarga o'rganib qolmoqdalar demoqchi. Bunday odamlarda esa maqsad bo'lmaydi.

Hayotda maqsadsiz yashayotgan kishining o'likdan farqi yo'q. O'liklarni esa birinchi bo'lib, eshakqurt yemira boshlaydi.

Boshqa tarafdin esa, eshakqurtlarni Sobiq sho'ro tuzumiga o'xshatish ham mumkin. Chunki, bu qoidalar aholini ruhan shikastlab bo'lgan, ular allaqachon bariga taslim bo'lgan faqatgin biologik tirik. Eshakqurtlar ham shu qadar jirkanch mavjudotki, ular yashash uchun hech qanday sharoit tanlamaydi. Eshakqurtlar odam tanasini yeb bitirgani singari, Sovet tuzumi ham xalqning ongini tamom qilgan edi.

Cho'lponning bir gapi bor: *“Xayol... Yolg'iz xayol go'zaldir. Haqiqatning ko'zlaridan qo'rqaman”*. Keling, hozirgi hayotimizga haqiqat ko'zlari bilan qaraymiz. Bugungi kunda o'qishga kirgan yoshlarning deyarli barchasi ma'lum bir maqsadlarni ko'zlab oliygohlarda o'qimoqda. Pul topish, yaxshi oilaga kelin bo'lish, ota-onasi xohlagani uchun, yo bo'lmasa yaxshi maosh uchun. Yo'q! Hech kim o'sha yetmishvoylar kabi maqsad qo'ymagan. *“Biz shu millat uchun o'qiyapmiz va shu millat uchun o'lyapmiz”*. [2:58] **Ayni damda shu savolni o'zimizga berib ko'rishga majbur etadi: Biz nima uchun o'qimoqdamiz? Men nima uchun o'qimoqdaman?**

Asar sujetining to'g'riligi, kompozitsiyani ko'rsata olishi, konfliktlarning chiroyli dalillashi, kulminatsiion nuqtani ochib berishi hatto asardagi obrazlar ismini to'g'ri tanlay olishi asar ta'sirchanligini oshiradi hamda o'quvchi yuragini tub-tubigacha yetib borishini ta'minlaydi. Asar qahramonlariga qo'yilgan ismlar obraz shaxsiyatini ochib berishi kerak. Alisher Navoiy *“Xamsa”* sining to'rtinchi dostoni *“sabbai sayyor”* da keltirilgan *“Mehr va Suhayl”* dan misol keltirsak. Bu asrda Jobir obrazi uchraydi. Navoiy bu obrzni qanday inson ekanini ochib berish uchun bittaginaismni to'g'ri tanlay olganining o'zi kifoyadir. Bilamizki, Jobir- arabcha so'z bo'lib, jasbr so'zidan olingan bu esa jabr beruvchi, ozor yetkazuvchi degan ma'noni anglatadi. [5:1]

“Qo'rqma” romanidagi ko'pchilik qahramonlarning aniq nomi emas ularning asl yuzini ochib beruvchi laqabi keltirilgan. Misol uchun, Qiztaka, Telefonchi,

Qoravoy. Nega aynan shunday? Bu bilan adib o'qishga emas, o'z nomi bilan o'tkinchi narsalarga mahliyo bo'lgan hozirgi kundagi talabalar timsolini gavidalantirmoqchi bo'lgan.

“Bir kunda uch soat cho'miladi Qoravoy... Qizlar haqida gurgung beradi Qiztaka. Ammo shunga ham quloq tutmaydigan – Telefonchi, faqat ikki qo'li va sochlari qimirlab turadi xonada tirikligini bildirib”.

Men mudrayman.

Telefonchi o'ynaydi.

Vannada suv sharillaydi.

Qiztaka qizlarni o'raydi.

Biz – institutga borib keluvchilar [2:89].

Bizda tirikni emas, o'likni hurmat etarlar. Yoshi kattalar ham marhumni: "Akam", - deydi, "Otam", - deydi, momolar juvonni: "Momom", "Momojon", - deydi. Bizda o'likni qadr etar shunday bir kun! Men eliboilar gapini anglayman, qizaraman, tirishaman. "Ulardan o'n emas, bir men qoldim", - deb qichqiraman, "Sutim", - deb baqiraman, "Kuvvati kuchim", - deb o'kiraman. Barcha bir on jim bo'ladi [2:19].

Javlon Jovliyevning “Qo'rqma” romani haqli ravishda zamonaviy yo'nalish o'zbek nasrining sara namunalridan biriga aylandi. Asar voqealari yaqin o'tmishda sodir bo'lganligi sababli kitobxonda qizqish uyg'otadi. Asar qahramonlari Murodiy, Sattor Jabbor, Ibrohim Yorqin yoki talabalar hayoti bizga yaqin va shuning uchun o'quvchiga ularning hayoti uzoq o'tmishdan ko'ra qiziqroq tuyuladi. Asar yuz yil avvalgi avlod va bugungi kun yoshlarining ularning maqsadi, orzulari o'rtasidagi tafovutni yaqqol ko'rsatib beradi. Bu asarning amali ahamiyatini oshoradi. O'quvchida millatparvarlik va mas'uliyat tuyg'usini tarbiyalaydi.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR RO'YXATI :

1. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2002. 558 b.
2. Jovliyev J. Qo'rqma. – Toshkent: Nihol, 2020. 376 b.

3. Mo‘minova A. Badiiy asarda zamon va makon tahli // Innovative achievements in science. March 9, 2022 | Version v1, 10-14 b.
4. Normatov U. Talant tarbiyasi. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1980.
5. Ro‘ziyeva M. Badiiy adabiyotda zamon va makon tushunchasi va ularning kelib chiqishi // International journal of scientific researchers, Vol. 4 No. 1 (2024), 23-25 b.
6. Sharipova S. HIKMATLARDA IQTIBOS SHE'RIY SAN'ATINING QO'LLANILISHI //Analysis of world scientific views International Scientific Journal . – 2025. – T. 3. – №. 1. – S. 168-171.